

Qualitätskriterien für Citizen Science-Projekte auf *Österreich forscht*

Version 1.2

Entwickelt durch die Arbeitsgruppe für Qualitätskriterien des Citizen Science Network Austria.

Leiter der Arbeitsgruppe: Florian Heigl¹ & Daniel Dörler¹

Mitglieder der Arbeitsgruppe:

Marika Cieslinski², Marlene Ernst³, Steph Grohmann⁴, Karina Grömer⁵, Jennifer Hatlauf¹, Barbara Heinisch⁶, Barbara Konturek⁴, Irmgard Krisai-Greilhuber⁶, Julia Lanner⁷, Gernot Neuwirth⁸, Christian Peer⁹, Johanna Walcher⁷, Richard Zink¹⁰

Institutionen:

¹ Universität für Bodenkultur Wien

² OEAD Zentrum für Citizen Science

³ Universität Salzburg

⁴ Ludwig Boltzmann Gesellschaft

⁵ Naturhistorisches Museum Wien

⁶ Universität Wien

⁷ Universität Innsbruck

⁸ Naturschutzbund Österreich

⁹ Technische Universität Wien

¹⁰ Veterinärmedizinische Universität Wien

Präambel

Die Plattform *Österreich forscht* (www.citizen-science.at) wurde 2014 mit den Zielen gegründet, (1) Citizen Science-Akteur*innen in Österreich zu vernetzen, (2) einen möglichst umfassenden Überblick über Citizen Science-Projekte in Österreich zu geben und (3) allgemein die Methodik Citizen Science wissenschaftlich weiterzuentwickeln.

Viele Institutionen, welche in Citizen Science aktiv sind, haben sich 2017 auf Initiative der Plattform *Österreich forscht* im Citizen Science Network Austria zusammengeschlossen und dazu bekannt, die Qualität von Citizen Science in Österreich zu fördern (<https://www.citizen-science.at/netzwerk>).

Ein wichtiger Schritt zur Qualitätsförderung war die Aufstellung von transparenten Kriterien, die jene Projekte erfüllen müssen, die auf der Plattform *Österreich forscht* gelistet werden möchten. Das Ziel dieser Kriterien ist, die Qualität der auf der Plattform vorgestellten Projekte zu gewährleisten und noch weiter zu steigern. Der vorliegende Katalog ist die dritte Version (1.2) der Kriterien, am Ende der Präambel sind die Vorgängerversionen verlinkt.

Von März 2017 bis Februar 2018 hat eine Arbeitsgruppe der Plattform *Österreich forscht*, bestehend aus Vertreter*innen von 17 Institutionen, Version 1.0 der Kriterien ausgearbeitet, die eine transparente Bewertung jener Projekte ermöglichen, die auf *Österreich forscht* gelistet werden möchten. Zusätzlich sollen die Kriterien dazu dienen, den Citizen Scientists eine informierte Entscheidung zu ermöglichen, ob sie sich im Projekt engagieren möchten.

Die Version 1.0 der Qualitätskriterien wurde im Rahmen der 4. Österreichischen Citizen Science Konferenz (ÖCSK), 1.-3. Februar 2018, der Öffentlichkeit präsentiert. Mit diesem Datum haben die Qualitätskriterien ihre Gültigkeit erlangt.

Bereits bei der ÖCSK 2018 wurden von den anwesenden Personen Vorschläge für Änderungen der Kriterien eingebracht, die von der Arbeitsgruppe unmittelbar danach in Version 1.1 eingearbeitet wurden. Daher entsprechen, mit Stand 13. Oktober 2023, alle Projekte auf *Österreich forscht* den Qualitätskriterien der Version 1.1.

Bei der Entwicklung der Qualitätskriterien wurde beschlossen, dass diese auch zukünftig nach Bedarf adaptiert werden sollen, um neuen Herausforderungen und Entwicklungen gerecht zu werden. Die Versionsnummer der Kriterien, welcher ein Projekt entspricht, wird auf der jeweiligen Projektseite angegeben.

In Version 1.2 wurden im Jahr 2024 vor allem die Kriterien zu ethischen Aspekten in Citizen Science-Projekten den aktuellen Entwicklungen angepasst. Bezüglich der ethischen Grundsätze, die wir für Citizen Science als wesentlich erachten, bekennen wir uns dazu, die [Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen](#), die [World Medical Association \(WMA\) Deklaration von Helsinki - Ethische Grundsätze für die medizinische Forschung am Menschen](#), sowie die [UNESCO Recommendation of Open Science](#) in all ihren Werten und Prinzipien in unserer täglichen Arbeit in Citizen Science umzusetzen.

Dazu gehört auch, Verantwortung als Einzelperson zu übernehmen. Verantwortung bedeutet in diesem Zusammenhang, als Projektleiter*in das Wohl von Menschen sowie belebter und unbelebter Umwelt in der Forschung zu respektieren und zu schützen. Der respektvolle Umgang mit allen im Citizen Science-Projekt beteiligten Personen ist für uns dabei eine Selbstverständlichkeit.

In Citizen Science-Projekten ist es das Ziel, die Verantwortung gerecht mit allen beteiligten Personen zu teilen. Wenn es in einem Projekt zu einer ungleichen Machtverteilung kommt, beispielsweise aufgrund hierarchischer Strukturen, einer ungleichen Verteilung von relevantem Wissen oder anderen Ungleichheiten, ist es erforderlich, dass die Gruppe mit mehr Macht (in der Regel die Projektleitung) die Verantwortung für die benachteiligten Gruppen übernimmt, um z.B. soziale Gerechtigkeit oder Geschlechtergerechtigkeit sicherzustellen.

All diese oben angeführten Aspekte werden dabei nicht nur im direkten Umgang miteinander, sondern auch im digitalen Raum umgesetzt. Daher bekennen sich alle Projekte dazu, im digitalen Bereich sicherzustellen, dass sie Technologien entwickeln oder nutzen, die im Einklang mit den oben genannten grundlegenden ethischen Prinzipien und den unten angeführten Kriterien stehen. Ergänzend dazu achten alle Projekte auch auf Datenschutz, Privatsphäre, Cyber-Sicherheit, Meinungsfreiheit und die Reduzierung digitaler Ungleichheit.

Darüber hinaus empfehlen wir den Einsatz von Open-Source-Technologien (<https://opensource.org/osd>), wo immer es sinnvoll und möglich ist.

Der erste Teil der Kriterien dient vor allem der Feststellung, was ein Citizen Science-Projekt ausmacht. Hier haben wir uns zu einer Negativliste entschlossen (d.h. wir legen fest, was alles NICHT Citizen Science ist), um *Österreich forscht* möglichst offen für unterschiedliche Konzepte, Herangehensweisen und Disziplinen zu halten. Dies bedeutet, dass wir alle Projekte, welche nicht durch diese Kriterien ausgeschlossen werden, als Citizen Science-Projekte verstehen. Der professionelle Hintergrund der

Person, welche die Projektleitung übernimmt, ist nicht ausschlaggebend, solange die Kriterien vom Projekt selbst erfüllt werden. Die Kriterien im zweiten Teil sind als Mindeststandards zu verstehen, welche alle Projekte auf *Österreich forscht* erfüllen müssen.

Die Evaluierung erfolgt durch die Koordinator*innen der Plattform *Österreich forscht* unter Beratung von Mitarbeiter*innen der Arbeitsgruppe.

Version 1.0 der Qualitätskriterien: <https://zenodo.org/record/1161922>

Version 1.1 der Qualitätskriterien: https://zenodo.org/record/3648502#.Xs_Bk8BS9PY

Für die Arbeitsgruppe für Qualitätskriterien, die Leiter

Dr. Florian Heigl und Dr. Daniel Dörler

Kriterienkatalog

Alle Projekte sind auf *Österreich forscht* grundsätzlich willkommen, ausgeschlossen sind jedoch Projekte:

- ... mit ausschließlicher Beteiligung von Personen mit dem Projekt entsprechendem professionell-wissenschaftlichem Hintergrund.
- ... professioneller Wissenschaftler*innen oder wissenschaftlicher Institutionen, in denen ausschließlich Personen zu ihrer Meinung, Einstellung, Lebensführung oder Ähnlichem befragt werden.
- ... professioneller Wissenschaftler*innen oder wissenschaftlicher Institutionen, in denen ausschließlich Daten über die Teilnehmer*innen gesammelt werden.
- ... professioneller Wissenschaftler*innen oder wissenschaftlicher Institutionen, in denen Teilnehmer*innen ausschließlich passiv Ressourcen zur Verfügung stellen.

Citizen Science-Projekte auf der Plattform *Österreich forscht* entsprechen den nachfolgenden Kriterien.

1. Es muss eine wissenschaftliche Fragestellung, oder eine Hypothese, oder ein Ziel formuliert sein, die mit dem Projekt beantwortet, überprüft oder das erreicht werden kann.
2. Die Methoden müssen in fachspezifischer, angemessener und nachvollziehbarer Weise dargestellt sein.
3. Es müssen neues Wissen generiert, also z.B. eine verbesserte Erklärung bestimmter Zusammenhänge geschaffen werden, oder neue Methoden entwickelt werden.
4. Es muss ein Mehrwert für alle Beteiligten (Citizen Scientists wie auch Wissenschaftler*innen) generiert werden.
5. Das Erreichen der Ziele des Projekts ist ohne die Mitarbeit der Citizen Scientists nicht möglich.
6. Mitarbeit der Citizen Scientists muss in mindestens einem Projektelement gegeben sein. Es gibt üblicherweise folgende Elemente in einem Forschungsprojekt:
 - Themenfindung und Formulierung der Forschungsfrage
 - Methodengestaltung
 - Datengewinnung bzw. -sammlung
 - Datenanalyse und -interpretation
 - Veröffentlichung der Ergebnisse
 - Project Governance (Steuerung, Verwaltung und Begleitung)
7. Die Aufgabenstellungen und Ziele des Projektes müssen offen, leicht auffindbar und allgemein verständlich kommuniziert werden.
8. Die Verteilung der Rollen im Projekt müssen klar und transparent dargestellt werden.
9. Alle Daten und Metadaten müssen, sofern keine rechtlichen oder forschungsethischen Argumente dagegensprechen, öffentlich zugänglich gemacht werden.
10. Die Ergebnisse müssen, sofern keine rechtlichen oder forschungsethischen Argumente dagegensprechen, in einem open-access Format veröffentlicht werden.
11. Die Ergebnisse müssen auffindbar, weiterverwendbar, nachvollziehbar und transparent sein.
12. Die verschiedenen Interessengruppen müssen entsprechend angepasst angesprochen werden.
13. Kontaktmöglichkeiten (z. B. E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder Kontaktformular auf der Homepage) für Fragen oder Feedback müssen leicht zu finden sein. Die Möglichkeit zur Interaktion zwischen Projektleitung und Citizen Scientists muss jederzeit gegeben sein.
14. Die teilnehmenden Citizen Scientists müssen Rückmeldung über die Ergebnisse und den Verlauf des Projektes erhalten.
15. Die Ergebnisse müssen allgemein verständlich veröffentlicht werden.

16. Mögliche Interessenkonflikte in Bezug auf die Forschungsziele müssen offengelegt werden.

Zusätzliche Erklärung: Ein Interessenkonflikt besteht, wenn die objektive Forschung im Citizen Science Projekt durch andere Interessen (Firmenziele, Vereinsziele, persönliche Interessen, etc.) beeinflusst wird.

17. Die zentrale Methode des Projektes muss aus ethischer Sicht reflektiert werden. Diese Reflektion muss offen dargelegt, leicht auffindbar und allgemein verständlich formuliert und kommuniziert werden.

Zusätzliche Erklärung: Die gewählten Methoden können Technologien, Software, Tools, Einbindungsformen, Datenerhebungsmethoden etc. sein.

18. Die gewählten Methoden und Inhalte des Projektes müssen möglichst inklusiv gestaltet werden. Wenn die Methoden und Inhalte nicht oder nur teilweise inklusiv gestaltet werden können, müssen die Gründe dafür beschrieben werden.

Zusätzliche Erklärung: Aus nachvollziehbaren Gründen kann nicht jedes Projekt alle Menschen einbinden. Dies ist zur Erfüllung dieses Kriteriums auch nicht erforderlich. Wenn gewisse Methoden nicht inklusiv gestaltet werden können, müssen die Gründe beschrieben werden. Inklusive Methoden und Inhalte sprechen alle Menschen an und alle Menschen fühlen sich eingeschlossen. Inklusive Methoden und Inhalte sind für alle verständlich. Alle Menschen können mitmachen und entscheiden.

19. Es müssen allgemeinverständliche Informationen zum Umgang mit Forschungsdaten im Projekt veröffentlicht werden, die vor einer eventuellen Mitarbeit eingesehen werden können. Dies beinhaltet auch die Veröffentlichung der Forschungsdaten gemäß Kriterium 9.

Zusätzliche Erklärung: Mit Forschungsdaten sind i.d.R. **nicht** die personenbezogenen Daten gemeint, deren Handhabung bereits durch rechtliche Bestimmungen (z.B. Datenschutzgrundverordnung) geregelt ist.

20. Citizen Scientists müssen bei der Darstellung der Projektergebnisse in angemessener und sinnvoller Weise Anerkennung finden.

Zusätzliche Erklärung: Eine sinnvolle Weise der Anerkennung kann nicht allgemein beschrieben werden, da diese immer projektspezifisch ist.

21. Vor Beginn der Datenerhebung muss ein Datenmanagementplan erstellt werden.